

Hintergrund: Im Gesundheitswesen ermöglicht die zunehmende Verfügbarkeit umfangreicher Datensätze den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Während Data Literacy bisher als „21st Century-Skill“ Bestandteil einer zeitgemäßen Qualifikation war (Ridsdale et al., 2015, S. 9-10), wird dieser Maßstab inzwischen um die Empfehlung zur AI Literacy erweitert. Dies unterstreicht nun auch die KI-Richtlinie der EU, welche seit dem 2. Februar 2025 Schulungen zu KI-Kompetenzen für das betreffende Personal voraussetzt. Für einen bestmöglichen Lernerfolg sollten diese bereits in der Ausbildung bzw. im Studium erworben werden (Mousavi Baigi et al., 2023, S.2).

Zielsetzung: Mit einem systematischen Review wurde analysiert, welche Aspekte von AI Literacy in der Pflege und in der Hebammenwissenschaft relevant sind und welche Schnittmengen zur Data Literacy bestehen.

Methode: Die Recherche erfolgte in den Datenbanken PubMed, CINAHL, SpringerLink, Web of Science und IEEEExplore und konzentrierte sich auf deutsch- und englischsprachige Publikationen ab dem Jahr 2020. Eingeschlossen waren Veröffentlichungen, die relevante KI-Kompetenzen in den genannten Berufsgruppen thematisieren. Nicht berücksichtigt wurden Publikationen, die sich ausschließlich auf die Methodik zur Vermittlung von Inhalten beziehen. Einbezogen wurden primär Fachartikel mit Peer-Review-Verfahren, die einen expliziten Fachbezug aufweisen, sowie deren Quellenverzeichnisse. Ergänzend wurden auch Buchkapitel oder Dissertationen berücksichtigt.

Die angewandten Suchterme beinhalteten die Begriffe „AI Literacy“ und Synonyme sowie die Begriffe „Nursing“ und „Midwifery“ in einer englisch- und einer deutschsprachigen Variante. Mittels Trunkierung wurden alle Varianten der Suchbegriffe berücksichtigt.

Der Review-Prozess erfolgte in Anlehnung an Hawker et al. (2002, S. 1287-1292) und wurde mithilfe der Software „Citavi“ und „Rayyan“ dokumentiert. Die einzelnen Schritte wurden von zwei unabhängigen Reviewern durchgeführt. Im Falle abweichender Einschätzungen trug eine unabhängige dritte Person zur Konsensfindung bei.

Zunächst wurde geprüft, inwieweit die Ein- und Ausschlusskriterien auf die Publikationen zutreffen und inwiefern diese relevant für das Ziel des Reviews sind. Anschließend wurden Daten systematisch aus den Ergebnissen extrahiert. Daraufhin wurde die methodische Qualität der Publikationen anhand eines Ratings bewertet. Abschließend wurden die Ergebnisse kategorisch gegliedert und narrativ diskutiert. Der gesamte Prozess wurde entsprechend des PRISMA 2020 Statements dokumentiert (Page et al., 2021, S. 4).

Ergebnisse: Die genannten Suchterme führten am 11. März 2025 zu insgesamt 326 Treffern in den Datenbanken. Die narrativ zusammengetragenen Ergebnisse werden zum DKVF vorliegen. Mit den Ergebnissen des Reviews wird eine Weiterentwicklung des Data Literacy-Frameworks von Ridsdale et al. (2015, S. 38) hin zu einem Modell angestrebt, das Datenkompetenzen als Bestandteil von AI Literacy in der Pflege und in der Hebammenwissenschaft integriert.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Dieses Review kann verdeutlichen, welche spezifischen KI-Kompetenzen tatsächlich in den genannten Berufen relevant sind. Ein entsprechendes Modell kann als Grundlage für die bedarfsorientierte Förderung von KI im Versorgungsalltag fungieren.

